
УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.17018475

Переверзева Е. В.

Переверзева Екатерина Валерьевна, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте., ул. Севастопольская, д. 2-А, Ялта, Республика Крым, Россия, 298635. E-mail: meyzono@mail.ru.

Научный руководитель: Кучеренко Светлана Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте., ул. Севастопольская, д. 2-А, Ялта, Республика Крым, Россия, 298635. E-mail: kusvet07@mail.ru.

Агрессия и конфликты: теоретические аспекты их взаимосвязи у младших подростков

Аннотация. В данной статье раскрываются основные аспекты и особенности возникновения агрессии и конфликтов в среде учащихся младшего подросткового возраста. В работе предоставлен теоретический анализ взаимосвязи конфликтности и агрессивности младших подростков, рассмотрены факторы и базовые особенности проявления агрессивности и конфликтности, подробно представлены особенности проявлений агрессии в разных социальных ситуациях. Делается вывод о том, что организация коррекционной работы с младшими подростками по снижению агрессивных проявлений будет способствовать разрешению ими конфликтных ситуаций преимущественно конструктивными способами.

Ключевые слова: конфликт, агрессия, младшие подростки, конфликтное поведение, конфликтная ситуация.

Pereverzeva E. V.

Pereverzeva Ekaterina Valerievna, Humanities and Pedagogical Academy (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "V.I. Vernadsky Crimean Federal University" in Yalta, Sevastopolskaya str., 2-A, Yalta, Republic of Crimea, Russia, 298635. E-mail: meyzono@mail.ru.

Scientific supervisor: Kucherenko Svetlana Valerievna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Humanities and Pedagogical Academy (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "V.I. Vernadsky Crimean Federal University" in Yalta, Sevastopolskaya str., 2-A, Yalta, Republic of Crimea, Russia, 298635. E-mail: kusvet07@mail.ru.

Aggression and conflicts: theoretical aspects of their relationship in younger adolescents

Abstract. This article reveals the main aspects and features of the emergence of aggression and conflicts among students of early adolescence. The article provides a theoretical analysis of the relationship between conflict and aggression among young adolescents, examines the factors and basic features of aggression and conflict, and provides a detailed description of the manifestations of aggression in different social situations. The article concludes that there is a certain relationship between the conflict and aggressive behavior of young adolescents, and suggests that

organizing correctional work with young adolescents to reduce aggressive behavior can help resolve conflict situations in a constructive manner.

Key words: conflict, aggression, younger teenagers, conflict behavior, conflict situation.

На сегодняшний день вопросы сохранения психологического и ментального здоровья молодого поколения россиян находится в кругу приоритетных задач Российского государства, что подтверждает ряд государственных документов, рекомендаций и публикаций с официальных источников информации. Так, данные идеи активно находят своё отражение в положениях Конституции Российской Федерации [8], законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 [8], особое внимание данному вопросу уделяется повсеместно в системе основного общего образования. Так, Министерством образования и науки Российской Федерации и департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей были утверждены Методические рекомендации «По системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях» от 28 декабря 2020 г. № Р-193 в рамках которых отмечают основные положения о проведении психологической профилактики и оказании психологической помощи всем участникам образовательных отношений [14].

Однако, несмотря на активную работу в рамках сохранения оптимального психологического здоровья молодежи всё чаще в современных СМИ можно отметить беспокойство о растущей агрессии среди подростков. Действительно, современные издания отмечают рост подростковой агрессивности за последние несколько лет – так, на протяжении последних лет по данным социологического опроса, было выявлено, что около 55 % школ начинают сталкиваться с жестоким поведением подростков по отношению к своим сверстникам, причем, как отмечают респонденты, наиболее активно агрессия проявляется в стенах учебных заве-

дений в процессе конфликтных ситуаций, возникающих по разным причинам [3]. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в марте 2025 года было установлено, что каждый пятый респондент (19 %) сталкивался с различными проявлениями виртуальной агрессии. Из них 54 % сообщили о случаях троллинга и оскорблений, 40 % опрошенных отметили, что получили угрозы, треть (31 %) столкнулась с клеветой, а каждый четвертый испытал вымогательство (26 %) или увидел неприемлемо обработанные фотографии в социальных сетях (23 %). Так же актуальность данного вопроса подтверждают и иностранные исследования, и источники. В соответствии со статистическим Национальным институтом здоровья США, от 20 до 30 % подростков в возрасте от 12 до 18 лет демонстрируют агрессивное поведение [3; 6]. Данная статистика говорит о том, что вопросы возникновения агрессии и конфликтов в подростковой среде являются актуальными на сегодняшний день.

Целью данной статьи является определение и анализ ключевых факторов, влияющих на агрессивное и конфликтное поведение младших подростков, теоретический анализ взаимосвязи агрессивного и конфликтного поведения младших подростков и рассмотрение особенностей их коррекции.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

1. изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования;
2. проведение теоретического анализа взаимосвязи конфликтного и агрессивного поведения младших подростков.

Изучением и подробным анализом данного вопроса, а именно взаимосвязи агрессивного и конфликтного поведения младших подростков в своих научных работах рассматривали многие психологи

и ученые, среди них стоит выделить работы А. Бандуры [2], Л. С. Выготского [3, с. 145] и В. И. Гарбузова [7]. Из современных исследований по данной теме стоит выделить работы Н. А. Комаровой [13], С. А. Морозовой и П. И. Образцова [14; 16]. Их работы подчеркивают важность рассмотрения агрессивного и конфликтного поведения в едином ключе.

Эти исследователи внесли значительный вклад в понимание природы агрессии, ее причин и механизмов проявления, исследуя как индивидуальные, так и социальные факторы, которые способствуют развитию агрессивного поведения. Их работы продолжают оказывать влияние на современные теории и практики в области психологии и социальной науки, подчеркивая важность междисциплинарного подхода к данной теме.

Рассматривая агрессивное поведение как явление, многие психологи и ученые трактуют его как самый сложный и многогранный процесс, который обязательно включает в себя действия, направленные на причинение вреда или неудобств другому человеку. Так, согласно исследованиям А. Бандуры, агрессия как фактор может формироваться в результате проведенных ранее социальных научений, то есть вследствие наблюдений за образцом поведения окружающих его субъектов и его последующего воспроизведения [2, с. 50]. Также стоит отметить тот факт, что чаще всего именно в подростковом возрасте агрессивное поведение является следствием изменяющейся социальной ситуации, в которую попадает подросток, вследствие чего могут проявляться такие явления как эмоциональная нестабильность и стрессовые ситуации.

В большинстве научных исследований подростковый возраст выделяется как наиболее острый возрастной период, который может характеризоваться яркими проявлениями агрессивных реакций. Данное предположение рассматривает большинство педагогов, психологов и именитых ученых. По их мнению, в данном возрастном периоде происходят закономерные стремительные изменения не

только в социальном развитии, но и в психологической и ментальной структуре.

Такие явления, как повышенная утомляемость и раздражительность, характерные для младшего подросткового возраста могут легче переноситься при приемлемой социальной ситуации и по истечению времени минимизироваться или исчезнуть. Однако если негативное влияние социальных факторов на младшего подростка будет продолжаться, то возникновение негативных черт в его поведении практически гарантировано, что негативно сказывается не только на культуре поведения, но и на физическом и психическом здоровье. Например, неудачи в учебной деятельности могут восприниматься подростком адекватно в контексте социально-приемлемого поведения, если в семье он ощущает поддержку и понимание, имеет друзей и занятия, служащие в качестве компенсаторной активности. Напротив, в условиях семейного неблагополучия или отсутствия друзей, академические неудачи могут привести к девиантному поведению и социальной изоляции. При нарушении основного вида деятельности и недостаточном удовлетворении потребностей подростка, проблемы в социализации могут проявляться в агрессии и агрессивном поведении [6, с. 143].

Ученые, которые тщательно изучают процесс социализации в неблагоприятных условиях, подчеркивают, что у большей части детей, которые проявляют агрессию, наблюдается ряд характерологических черт, указывающих на внутренние противоречия и конфликтные зоны. Психологи обращают внимание на следующий набор этих черт [7, с. 24]:

- негативное восприятие окружающего мира и социальной среды как враждебной;
- восприятие происходящих событий в жизни в угрожающем контексте;
- невосприятие критики, неадекватное снижение уровня самооценки;

- затруднение оценки собственного поведения, игнорирование негативных и агрессивных проявлений со своей стороны;
- уход от ответственности за свои действия;
- отсутствие чувства вины за акты агрессии, даже если они были преднамеренными;
- отсутствие умений и желания контролировать свои эмоциональные проявления;
- отсутствие стремлений к повышению уровня эмоционального и чувственного контроля;
- сниженный уровень сопереживания и эмпатии;
- возникновение трудностей во взаимодействиях с семьей и лицами, их заменяющими, страх перед их непредсказуемостью и гневом;
- возможные нарушения психического развития;
- возникновение ассоциаций между агрессией и властью как взаимосвязанных понятий.

Многие исследователи отмечают, что детская агрессивность может проявляться в тех же формах, что и у взрослых: не деструктивная (приемлемая) агрессивность и враждебная (деструктивная). Первая форма агрессивности направлена на удовлетворение желаний и достижение целей, а также способствует защите прав и интересов ребенка, развивая его уверенность в собственных силах. Вторая же форма является враждебной, то есть деструктивной, что выражается преднамеренным причинением боли другому человеку и получением от этого удовольствия [3; 6; 8].

Для глубокого понимания причин агрессивного поведения в подростковом возрасте важно исследовать особенности данного этапа развития. Многие известные ученые в своих исследованиях выделяют ключевые факторы, непосредственно влияющие на формирование склонности к агрессивному поведению у под-

ростков. В их число входят: неблагоприятная психологическая атмосфера в семье, неадекватные стили воспитания, особенности подросткового возраста, индивидуальные личностные черты, генетическая предрасположенность, а также влияние СМИ и сверстников [1]. В своих научных работах В.И. Гарбузов выделяет три базовых модели типа деструктивных стилей воспитания [7]:

1. Тип А – тип непринятия и эмоционального отвержения. Данный тип характеризуется тем, что родители не принимают индивидуальные черты, которыми обладает их ребёнок. В качестве компенсации эмоциональной привязанности используется схема «улучшения» и «исправления» его недостатков в сочетании с гиперконтролем и установлением строгих, очень жестких правил «нормального», «правильного» поведения. Данный тип реагирования способствует формированию чувств одиночества и отчуждения.

2. Тип Б – тип гиперсоциализация. Данный тип предполагает чрезмерную концентрацию родителей или опекунов на успешности ребенка в социуме, фокусирование внимания на его успехах, игнорирование и порицание неудач при полном или частичном игнорировании индивидуальных, физических и психических особенностей ребенка. В качестве воспитательной меры часто используется гиперконтроль и порицание, вследствие чего у воспитываемого может формироваться чувство собственной неполноценности, что в свою очередь может потребовать компенсации в виде самоутверждения агрессивными действиями за счет более слабых, чем сам младший подросток.

3. Тип В – гиперопека. Данный тип воспитания предполагает выделение ребенка в семье, культивирование его особенностей, защита от любых негативных социальных ситуаций. Такой стиль воздействия на ребенка со стороны родителей может вызывать у ребенка эмоциональную изоляцию, и в таких случаях может наблюдаться такое проявление,

как косвенная агрессия, когда негативные эмоции вымещаются на окружающих предметах [7].

Ключевую роль в формировании агрессивного поведения играют гормональные и физиологические изменения, происходящие в организме ребенка. Эти изменения могут вызывать резкие колебания настроения, импульсивность и вспышки гнева, что служит дополнительным поводом для агрессивного поведения. Кроме того, стоит сказать, что формирование личности подростка значительно определяется социальными группами, с которыми он взаимодействует.

Так же стоит отметить тот факт, что агрессивное поведение младших подростков часто проявляется в конфликтных ситуациях. В области психологии конфликт трактуется как актуализированное противоречие, представляющее собой столкновение противоположно направленных интересов, целей, позиций, мнений или взглядов взаимодействующих субъектов и оппонентов. На основании исследований отечественных психологов можно выделить пять базовых моделей конфликтного поведения, проявляемыми людьми: демонстративный, ригидный, неуправляемый, сверхточный и бесконфликтный. В зависимости от принадлежности к одному из этих типов, каждый участник конфликтной ситуации формирует для себя определённую стратегию поведения в условиях конфликта. Конфликты, возникающие в процессе взросления, поднимают участников на новый уровень взаимодействия, где им необходимо пересмотреть свои представления о себе и о других. Для глубокого понимания сложности подростковых конфликтов важно отметить, что психологи, работающие в психоаналитическом направлении, рассматривают такие явления как неизбежные. Интеграция новых эмоциональных импульсов может вызывать внутренние перевороты и личностные нарушения, что может ухудшить социальную адаптацию подростков. Особое значение приобретают механизмы психологической защиты, которые используют

подростки. К ним относятся подавление, вытеснение, проекция, идентификация, рационализация и сублимация. Эти механизмы могут искажать восприятие конфликтных ситуаций и служить фактором, способствующим возникновению межличностных конфликтов. Осознание и проведение анализа данных процессов позволяет нам предположить, что данный факт является одним из необходимых условий для создания и разработки рабочих и научных методов сопровождения и поддержки подростков в их социальном развитии и решении конфликтных ситуаций. Исходя из этого, можно отметить, что для наиболее продуктивного и эффективного вмешательства в процесс конфликта, а также для профилактики его негативных последствий, необходимо создать условия, способствующие открытой коммуникации и развитию эмоционального интеллекта подростков. Создание условий для формирования умений и навыков разрешения конфликтов и повышение осведомленности младших подростков о механизмах психологической защиты поможет им наиболее эффективно управлять своими эмоциями и взаимодействовать с окружающим миром. Результаты разрешения конфликтных ситуаций могут оказывать различное воздействие на развитие личности младшего подростка: положительные – способствуют самосовершенствованию и саморазвитию личности, улучшению эффективности деятельности и общения, в то время как негативные – обладают значительной разрушительной силой, не способствуют формированию положительных черт характера у ребенка и закрепляют отрицательный опыт разрешения конфликтов.

Психологические аспекты формирования агрессивного и конфликтного поведения у младших подростков тесно связаны с их возрастными особенностями. Исследование Л. С. Выготского указывает на то, что развитие агрессивного поведения у подростков обусловлено их психофизиологическим развитием, включая гормональные изменения, которые

вливают на эмоциональную сферу и самооценку [2, с. 100]. В этот период подростки стремятся к самоутверждению, что может проявляться через агрессивные действия. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Психология развития», около 30 % младших подростков демонстрируют признаки повышенной агрессивности, что связано с недостаточной эмоциональной регуляцией [5]. Это подчеркивает, что психологические факторы, такие как эмоциональная нестабильность и стремление к самовыражению, играют ключевую роль в формировании агрессивного поведения в данном возрасте. Вместе с тем, важно учитывать влияние социальных факторов. Л. Я. Ланчукова отмечает, что в преступлениях, связанных с насилием, поведение подростков из неблагополучных семей проявляется в наибольшей жестокости, что связано с их жизненными условиями и отсутствием должного внимания со стороны родителей [12]. Таким образом, комплексный подход к изучению агрессивного поведения включает как внутренние психологические факторы, так и внешние социальные условия.

Социальные аспекты оказывают значительное влияние на формирование агрессивного и конфликтного поведения у младших подростков. Исследования В. Н. Куницына показывают, что неблагоприятная социальная среда, включая конфликты в семье и давление со стороны сверстников, способствует развитию агрессивного поведения. Подростки, находящиеся в условиях постоянных социальных напряжений, чаще склонны к агрессии как способу защиты или самовыражения. В 2019 году было установлено, что около 40 % подростков связывают свое агрессивное поведение с отсутствием поддержки и понимания в школьной среде [7]. Это подчеркивает важность создания благоприятной социальной и образовательной обстановки для предотвращения формирования агрессивных и конфликтных моделей поведения. [7].

Агрессивные реакции выступают как инструмент для достижения важных целей, служат методом психологической разрядки и замещения удовлетворения заблокированной потребности, а также для переключения активности. Они помогают удовлетворить нужду в самовыражении и самоутверждении. Однако агрессивные действия, используемые для преодоления трудностей и снятия стресса, не всегда соответствуют ситуации. Явные проявления агрессии в подростковом возрасте рассматриваются как эффективная защита себя, при этом социальная адаптация не связана ни с явной, ни со скрытой агрессией. Подростки получают информацию о моделях агрессивного поведения от сверстников и взрослых. Мнение значимых в их социальной жизни фигур для них имеет ключевое значение, так как они служат референтной группой, представляющей наивысший набор групповых ценностей и обладающей значительным влиянием. Тенденции к самостоятельности и независимости в подростковом возрасте часто принимают агрессивные формы. Столкновения интересов со сверстниками – это естественный этап развития, поэтому полностью исключить конфликты в подростковой среде невозможно. Чтобы достичь положительных результатов в отношениях, важно не избегать конфликтов, а использовать их как инструменты для достижения целей: укрепления здоровых отношений, выявления причин возникновения конфликтной ситуации и развития навыков конструктивного разрешения споров. Мы предполагаем, что именно обучение данным навыкам в процессе проведения коррекции может снизить проявления агрессивности и конфликтности в дальнейшей жизни подростка.

Таким образом мы можем отметить, что агрессивное и конфликтное поведение могут быть связаны между собой комплексным воздействием на эти два фактора. Однако посредством их коррекции могут значительно улучшить эмоцио-

нальное состояние младшего подростка и снизить деструктивные проявления в его поведении. Вместе с тем, коррекция данных факторов должна включать в себя следующие факторы:

– обучение и ознакомление обучающихся младшего подросткового возраста с типами и особенностями конфликтов в подростковой среде;

– обучение и ознакомление обучающихся младшего подросткового возраста методам и приемам приемлемого решения конфликтной ситуации;

– возможность снижения уровня агрессивности и агрессивных проявлений в активной и актуальной для младшего подростка социальной ситуации и коллективе.

Подводя итоги, мы можем отметить, что в процессе нашего теоретического исследования было установлено, что в контексте проявления агрессивного пове-

дения могут возникать активные конфликтные позиции. Кроме того, при возникновении деструктивных конфликтов часто фиксируются акты агрессии. На основании наблюдений мы можем выдвинуть предположение о том, что создание специально-разработанных психолого-педагогических условий для коррекции неконструктивных агрессивных проявлений и определенных личностных качеств младшего подростка будет способствовать более конструктивному реагированию на конфликтные ситуации и использованию конструктивных моделей разрешения ситуаций. Данная гипотеза требует дальнейшей практической проверки. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы агрессии среди подростков, учитывающего как развитие социальных навыков, так и поддержку тех, кто сталкивается с травмирующими ситуациями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беженцева А. Р. Межличностные конфликты в подростковой среде // Студенческий электронный журнал «СТРИЖ». 2020. № 6(35.1). С. 16–17. URL: www.strizh-vspu.ru (дата обращения: 8.07.2025).
2. Бандура А. Теория социального обучения / А. Бандура. Москва: Педагогика, 1984. 256 с.
3. Выготский Л. С. Проблемы агрессии и агрессивного поведения / Л. С. Выготский. Москва: Педагогика, 1996. 224 с.
4. ВЦИОМ. Травля в школе: масштаб проблемы и пути решения // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/travlja-v-shkole-masshtab-problemy-i-puti-reshenija> (дата обращения: 9.07.2025).
5. Золотарева Е. В. Профилактика агрессивного поведения подростков: консультация для обучающихся, родителей и педагогов / Е. В. Золотарева. 2020 № 5 (11). С. 100–120.
6. Психологическая помощь подросткам в кризисной ситуации. URL: https://psycentre26.ru/docs/iProf/RSDS/2_PsyhPomPodrostkamvKrizSit.pdf. (дата обращения: 9.07.2025)
7. Психологический словарь. Под редакцией А. В. Петровского, В. В. Столина. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 512 с.
8. Катилина, М. И. Школьная образовательная среда как условие развития и социализации личности // Вестник практической психологии образования. 2009. № 3(20). С. 40–41.
9. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 123. URL: <http://www.constitution.ru> (дата обращения: 11.07.2024).
10. Комарова Н. А. Влияние семейного воспитания на психическое развитие ребенка: консультация для родителей / Н. А. Комарова. Ярославль, 2019. № 6(11). С. 400–402.
11. Лактионова Е. Б. Развитие личности в образовательной среде. 2022. № 7(1). С. 10–22.
12. Ланчукова Л. Я. Влияние семьи на формирование личности ребенка // ИГУ, г. Иркутск, 2016. 248 с.

13. Махнач А. В., Лактионова А. И. Личностные и поведенческие характеристики подростков как фактор их жизнеспособности и социальной адаптации // Психологический журнал. 2023. Т. 34, № 5. С. 69–84.
14. Морозова С. А., Никитина И. А. Профилактика агрессивного поведения среди учащихся в школе // Ребёнок и Общество. 2025. № 1. URL: www.childandsociety.ru (дата обращения: 9.07.2025).
15. Методические рекомендации «По системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях»: от 28 декабря 2020 г. № Р-193. URL: [<https://rospsey.ru/sites/default/files/2021-04/Распоряжение%20Минпросвещения%20России-%20от%2028.12.2020%20N%20P-193%20%20Об%20%285%29%20%281%29.pdf>] (дата обращения: 9.07.2025).
16. Образцов П. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Орел, 2002. 291 с.
17. Хейкки Т., Саархольм Ю. Конфликты в детской и подростковой среде: руководство по работе со сложными ситуациями / Т. Хейкки, Ю. Саархольм. 2021. № 13(1). 56–65 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bezhenceva A. R. Mezhlchnostnye konflikty v podrozkovoj srede // Studencheskij jelektronnyj zhurnal «StRIZh». 2020. № 6(35.1). S. 16–17. URL: www.strizh-vspu.ru (data obrashhenija: 8.07.2025).
2. Bandura A. Teorija social'nogo obuchenija / A. Bandura. Moskva: Pedagogika, 1984. 256 s.
3. Vygotskij L. S. Problemy agressii i agressivnogo povedenija / L. S. Vygotskij. Moskva: Pedagogika, 1996. 224 s.
4. VCIOM. Travlja v shkole: masshtab problemy i puti reshenija // VCIOM. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/travlja-v-shkole-masshtab-problemy-i-puti-reshenija> (data obrashhenija: 9.07.2025).
5. Zolotareva E. V. Profilaktika agressivnogo povedenija podrozkov: konsul'tacija dlja obuchajushhihsja, roditelej i pedagogov / E. V. Zolotareva. 2020 № 5 (11). S. 100–120.
6. Psihologicheskaja pomoshh' podrozkam v krizisnoj situacii. URL: https://psycentre26.ru/docs/iProf/RSDS/2_PsyhPomPodrozkamvKrizSit.pdf. (data obrashhenija: 9.07.2025)
7. Psihologicheskij slovar'. Pod redakciej A. V. Petrovskogo, V. V. Stolina. Sankt-Peterburg: Piter, 2007. 512 s.
8. Katilina, M. I. Shkol'naja obrazovatel'naja sreda kak uslovie razvitija i socializacii lichnosti // Vestnik prakticheskij psihologii obrazovanija. 2009. № 3(20). S. 40–41.
9. Konstitucija Rossijskoj Federacii // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1993. № 12. St. 123. URL: <http://www.constitution.ru> (data obrashhenija: 11.07.2024).
10. Komarova N. A. Vlijanie semejnogo vospitanija na psihicheskoe razvitie rebenka: konsul'tacija dlja roditelej / N. A. Komarova. Jaroslavl', 2019. № 6(11). S. 400–402.
11. Laktionova E. B. Razvitie lichnosti v obrazovatel'noj srede. 2022. № 7(1). S. 10–22.
12. Lanchukova L. Ja. Vlijanie sem'i na formirovanie lichnosti rebenka // IGU, g. Irkutsk, 2016. 248 s.
13. Mahnach A. V., Laktionova A. I. Lichnostnye i povedencheskie harakteristiki pod-rozkov kak faktor ih zhiznesposobnosti i social'noj adaptacii // Psihologicheskij zhurnal. 2023. Т. 34, № 5. S. 69–84.
14. Morozova S. A., Nikitina I. A. Profilaktika agressivnogo povedenija sredi uchashhihsja v shkole // Rebjonok i Obshhestvo. 2025. № 1. URL: www.childandsociety.ru (data obrashhenija: 9.07.2025).
15. Metodicheskie rekomendacii «Po sisteme funkcionirovanija psihologicheskijh sluzhb v obshheobrazovatel'nyh organizacijah»: ot 28 dekabrja 2020 g. № R-193. URL: [<https://rospsey.ru/sites/default/files/2021-04/Rasporjazhenie%20Minprosveshhenija%20Rossii-%20ot%2028.12.2020%20N%20R-193%20%20Ob%20%285%29%20%281%29.pdf>] (data obrashhenija: 9.07.2025).
16. Obrazcov P. I. Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskogo issledovanija. Oreel, 2002. 291 s.
17. Hejkki T., Saarhol'm Ju. Konflikty v detskoj i podrozkovoj srede: rukovodstvo po rabote so slozhnymi situacijami / T. Hejkki, Ju. Saarhol'm. 2021. № 13(1). 56–65 s.

*Поступила в редакцию: 16.07.2025.
Принята в печать: 05.09.2025.*
